

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874

printed version-ISSN : 2504-2238

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommario
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'imgo al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rosend Arques

87-102

Scafoglio G., *Dante e Stazio*, in *La poésie de la Divine Comédie / La poesia della Divina Commedia. Études, Lectures et Traductions / Studi, Lecturae e Traduzioni*, textes réunis par A. Cerbo, F. Corradi et J. Rieu, Paris, l'Harmattan, 2024, pp. 57-79.

Scott J. A., «*Virgilio, a cui per mia salute dièmi*»: alcune considerazioni sul Virgilio della «*Commedia*», in «*Rivista internazionale di ricerche dantesche*», vol. I, 2020, pp. 13-30.

Seriacopi M., *La dialettica Magnanimità/Prudenza in Dante*, Reggello (FI), FirenzeLibri, 2006.

The Poetry of Allusion. Virgil and Ovid in Dante's «Commedia», ed. by R. Jacoff, J.T. Schnapp, Stanford (California), Stanford University Press, 1991.

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

VALENTINA VALENTI

Seminario Internazionale di Studi Danteschi

ORCID: 0009-0009-5952-5489

[...]

il compito che ho intrapreso è illimitato
e dovrà accompagnarli fino alla fine,
non meno misterioso dell'universo
e di me, l'apprendista.

(J. L. Borges, *Un lettore*)¹

Abstract: Il saggio propone una rivisitazione degli studi di Jorge Luis Borges sulla *Commedia* di Dante, con particolare riferimento ai *Nove saggi danteschi*. L'obiettivo è restituire la coerenza e la profondità di un corpus che costituisce una chiave di lettura imprescindibile per comprendere il poema alla luce della modernità. Attraverso la sua analisi empatica, Borges affronta i versi danteschi con la libertà e la sensibilità del poeta, trasformando l'atto critico in un dialogo vitale con il testo. La sua interpretazione, fondata su una combinazione di conoscenza teorica, analisi linguistica e intuizione poetica, non si limita a un esercizio erudito, ma si configura come una vera e propria opera di letteratura dantesca. L'opera di critica realizzata dal poeta argentino è una riflessione di un poeta, finalizzata alla riattivazione di domande di senso, destinate a sorgere ripetutamente da un ipotesto *sui generis*.

Metapoesia

Un testo che venga privato del suo orizzonte storico-critico non può essere pienamente compreso e trasmesso. La sua identità e la sua autentica essenza possono essere colte e ricostruite soltanto attraverso le differenti letture esistenti; la quantità infinita di queste ultime costituisce la vera storia² del testo e testimonia la necessità della ricerca di un senso *ivi* nascosto: tale partecipazione non va intesa come un'operazione commemorativa ma come un atto interpretativo di valorizzazione che, sebbene problematico e, talvolta, incerto, si rivela in grado di ricondurre i lettori e l'opera dentro

¹ I versi citati sono tratti dall'edizione delle *Poesie* di J. L. Borges a cura di R. Paoli (Milano, Rizzoli, 2004).

² Secondo quanto sostenuto da T. Scarano, «la tradizione critica diventa un elemento ulteriore del fascino della *Commedia*, perché rende plurale e potenzialmente infinita la parola dantesca» (citazione di Id., tratta da J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, Milano, Adelphi, 2001, p. 162).

lo spazio secolare e storico cui appartiene anche la critica letteraria. L'esistenza di un testo, pertanto, dipende strettamente da un processo ermeneutico che non conosce battute d'arresto e che esige la presenza di lettori ed interpreti in grado di saper riconoscere la totalità insita nel gesto di scrittura. Il compito che questi ultimi sono chiamati a svolgere è estremamente delicato e prevede l'adempimento di due doveri fondamentali: il confronto con le fonti critiche e la presa di posizione dinanzi ai relativi giudizi esistenti sono, infatti, alla base di un'impresa che, per la sua complessità, può essere assimilata ad una "lotta con l'angelo".³ Nel presente caso, ci si ritrova di fronte ad un messaggero autorevole, che, nonostante la straordinaria mole di fedeli in sua adorazione, esige attenzione e assoluto rispetto: «la lettura include valori»⁴ e un ritorno al testo è, infatti, prerequisito fondamentale per lo studio e l'analisi della poesia di Dante; di questo ne era totalmente consapevole Jorge Luis Borges, che, sebbene erudito e «armato di teologia»⁵, non esita a deporre la spada e a riconoscere umilmente il relativismo di qualsiasi operazione critica. Da poeta quale è, riconosce, con consapevolezza, di dover leggere la *Commedia* con incrollabile «fede poetica»⁶ e di dover anteporre ai commenti e alle interpretazioni in circolazione sempre e soltanto le ragioni della poesia. Non tarda a dichiarare, infatti, che «il verso è, tra le molte altre cose, un'intonazione, un accento spesso intraducibile».⁷

Schierandosi a difesa della poesia, Borges, tuttavia, non rinuncia al proprio lavoro di esegeta e arriva a concepire la critica come un «atto creativo»⁸ e di riscrittura che non può, in ogni caso, trascendere dalla dimensione superiore e spirituale della voce poetica: il poeta argentino giunge, infatti, alla conclusione che «la poesia (come la musica) è l'immediato linguaggio dello Spirito».⁹ Di conseguenza, l'«opera magica»¹⁰, prospettata da Borges, presuppone, innanzitutto, una lettura diretta del poema dantesco e, insieme, una presa di coscienza della sua «vastità universale»;¹¹ l'adozione di un simile

³ L'espressione, conosciuta da A. Borghesi, fa riferimento all'episodio biblico della lotta notturna di Giacobbe con un angelo, narrato in *Gen.* 32, 23-31 e reinterpretato da G. Debenedetti in occasione di un suo intervento, (G. Debenedetti, *A proposito di 'intermezzo'*, Milano, Libreria del Saggiatore, 1963, p. 18), avente per oggetto una riflessione sulle difficoltà insite nel lavoro del critico letterario.

⁴ M. Luzi, *Profezia*, in *Dante*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995, x.

⁵ Nota di L. Sciascia presente in J. L. Borges, *Poesie*, a cura di R. Paoli, op. cit., p. 33.

⁶ La citazione è contenuta in Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 118.

⁷ *Ivi*, p. 111.

⁸ «lo importante es ubicar al crítico como creador y a la crítica como un hecho creativo» (*Ivi*, p. 159).

⁹ Id., *La mappa segreta*, a cura di T. Scarano, Milano, Biblioteca Adelphi, 2025, p. 227.

¹⁰ Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 13.

¹¹ *Ibidem*.

atteggiamento promuove di grado l'esperienza critica, affermandone l'autonomia, e assegna un giusto valore anche al suo punto di partenza. Con Borges diventa, in definitiva, necessario ripensare il ruolo della critica e individuare in essa quelle potenzialità che danno il via alla possibilità di una sua riclassificazione in termini metapoetici: la filologia e la critica dantesca del poeta argentino si rivela, pertanto, in grado di descrivere e illuminare, seppur in maniera parziale, il proprio testo di riferimento.

Interpretare sogni

Benché dotato di solide conoscenze cosmografiche e topografiche, necessarie alla comprensione dell'universo teorico e strutturale che sta all'origine della *Commedia*, Borges ritiene opportuno dare avvio ad un'impresa ermeneutica che sappia prendere le mosse dall'analisi di aspetti meno tecnici e ben più trasparenti, desumibili dalla puntuale presenza di accurati dettagli che rappresentano alcune tappe funzionali alla scoperta dei caratteri fantastici e realistici di cui è intessuto l'intero poema. Il raffinato saggista procede, innanzitutto, all'individuazione di precisi momenti e di significativi esempi che si rivelano in grado di ricostruire la trama psicologica dell'*Inferno*.

Rifacendosi a quanto narrato in *If*, XXV, vv. 49-66¹², Borges rileva l'introduzione di un'efficace similitudine all'interno dei versi qui di seguito riportati:

né l'un né l'altro già pareva quel ch'era:
come procede innanzi da l'ardore,
per lo papiro suso, un color bruno
che non è nero ancora e 'l bianco more.

(*If*, XXV, vv. 63-66)¹³

L'oscenità della metamorfosi che nell'episodio infernale coinvolge il mondo umano e quello animale non può che essere trasmessa attraverso una similitudine, la cui presenza non è, tuttavia, casuale: il ricorso a tale meccanismo retorico si rivela una strategia poetica ben precisa, e risponde, infatti, alla volontà di attenuare l'impatto di un'immagine che, altrimenti, sarebbe stato troppo violento. È per tale ragione che l'effetto visivo della carta bruna, divorata dal fuoco ma non ancora bruciata, può offrire

¹² Si tratta dell'episodio di metamorfosi che descrive la mostruosa compenetrazione di un serpente con un ladro.

¹³ I versi citati sono tratti dall'edizione della *Divina Commedia* a cura di A. M. Chiavacci Leonardi (Milano, Mondadori, 2016).

un'impressione della mutua trasformazione cui Dante assiste. Si tratta di un tentativo poetico applicato a una scena che, per la particolareggiata descrizione¹⁴ del suo contenuto horror, comporterebbe un probabile predominio della narrativa sulla poesia. Che un poeta prossimo alla cecità¹⁵ ed estremamente visivo¹⁶ come Borges si dedichi a una preliminare indagine sulla concretezza di tale linguaggio non desta, di certo, alcuno stupore: secondo l'interprete, il disegno dantesco di una realtà ultraterrena deve inevitabilmente prevedere il ricorso ad un lessico sperimentale che, al tempo stesso, rimandi ad un significativo apparato iconografico, deputato alla costruzione di immagini concrete e dense di significato. Borges, da lettore attento quale si rivela, non esita a registrare l'utilizzo sagace degli strumenti retorici adottati dal poeta; sono queste tecniche espressive, infatti, a dare una prima misura della genialità dantesca. Cogliere interamente l'intensità evocata dalla suggestione di tali immagini è, tuttavia, operazione eseguibile soltanto da un poeta che, prima di essere autore di saggi, si rivela, innanzitutto, elaboratore di finzioni, pronto a ricavare il proprio materiale dalla realtà e, in particolare, dai sogni.

L'opera di ricognizione avviata da Borges non si arresta e va avanti. Si procede, pertanto, con il recupero di un altro esempio, ricavabile dal XV canto dell'*Inferno*:

Già eravam da la selva rimossi
tanto, ch'i' non avrei visto dov'era,
perch'io in dietro rivolto mi fossi,
quando incontrammo d'anime una schiera
che venian lungo l'argine, e ciascuna
ci riguardava come suol da sera
guardare uno altro sotto nuova luna;
e sì ver' noi aguzzavan le ciglia
come 'l vecchio sartor fa ne la cruna. (*If*, XV, vv. 13-21)

¹⁴ Secondo quanto osservato da B. Croce in Id., *La Poesia di Dante*, London, Forgotten Books, 2018, p. 97: «[...] Non regna qui il senso del misterioso e prodigioso, né c'è vero sbigottimento per la terribilità di quei castighi divini. L'interesse è trasportato dalla cosa al modo di dirla, all'abilità con cui sono descritti, in tutti i loro particolari e nei loro gradi, processi paralleli e in reciproca efficacia, alla bravura con cui sono affrontate e vinte le difficoltà dell'assunto. [...]».

¹⁵ La composizione dei saggi danteschi risale alla fine degli anni '40 ed è proprio in questo periodo che la debole vista del poeta argentino comincia a deteriorarsi fino alla completa cecità, raggiunta, secondo R. Paoli (Cfr. J. L. Borges, *Poesie*, a cura di R. Paoli, op. cit., p. 5), a partire dalla fine degli anni '50.

¹⁶ Basterebbe pensare a quelle raccolte poetiche e a quei componimenti i cui titoli rimandano espressamente ad oggetti emblematici, ricavati dal transeunte. Secondo F. T. Montalto, «c'è in Borges una suggestione quasi ipnotica, si direbbe un maleficio degli oggetti, un loro fanatico nominalismo» (nota di Id., tratta da *Ivi*, p. 37).

L'episodio stavolta preso in esame possiede caratteri definiti ma meno raccapriccianti: ci si ritrova ancora in presenza di similitudini opportunamente integrate ai versi e attentamente impiegate per la descrizione di un contesto cupo, accompagnato dall'effetto di un'inevitabile cecità. Manifestando spiccate doti di realismo¹⁷, Dante preleva immagini comuni e appartenenti alla vita quotidiana per la rappresentazione della pena cui sono condannati i sodomiti, costretti a camminare incessantemente su argini ardenti e piegati da una pioggia di fuoco perpetuo che sprigiona vapore e brucia i loro volti. Il filtro della poesia, tuttavia, mostra di intervenire ancora una volta per introdurre l'umano nel disumano: gli accenni al vicendevole squadrarsi sotto una luna scarsamente luminosa e allo sforzo visivo di un vecchio artigiano concentrato nel suo lavoro con l'ago attivano, infatti, la trama poetica e rimandano a ricordi cittadini custoditi nella memoria del poeta medievale. Secondo Borges, tale precisione non corrisponde ad un semplice ornamento retorico, ma «è affermazione dell'onestà, della pienezza con cui ogni circostanza del poema è stata immaginata».¹⁸

Lo stesso atteggiamento di profonda perizia viene denunciato dalla forte presenza di una psicologia¹⁹ che permea in alcuni meandri del poema: è il caso del rinnovato affetto che Dante riversa sul suo «maestro»²⁰ Virgilio non appena viene informato del suo eterno e triste esilio; o, ancora, del tentativo dantesco di creare un «Inferno negativo»²¹ per «salvare i suoi eroi»²² dall'oblio. La straripante immaginazione poetica, acutamente rilevata dal saggista, rasenta un'atmosfera onirica che, tuttavia, non professa finzioni, ma «diventa garanzia di assoluta autenticità, ancor più quando cede a occasionali inciampi, poiché emana, vulnerabile, da un corpo».²³ Di conseguenza, è possibile

¹⁷ Facendo preciso riferimento alla poesia della *Commedia*, Borges nota che, in effetti, «[...] non c'è cosa sulla terra che non sia anche lì. [...]» (Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 13); un autorevole studioso di Dante, non a caso autore di un emblematico saggio su *Dante, poeta del mondo terreno*, avvalorava la tesi, scrivendo che la *Commedia* è «[...] un'opera d'arte imitatrice della realtà, in cui s'affacciano tutte le possibili regioni del reale [...]» (E. Auerbach, *Farinata e Cavalcante*, in *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale*, volume I, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2000, p. 205).

¹⁸ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 15.

¹⁹ Secondo quanto rilevato da D. Rondoni, si è in presenza di un «quarto personaggio della scena» (D. Rondoni, *Per lei. E per tutti. Appunti su Dante e sull'amore*, Forlì, CartaCanta editore, 2021, p. 119).

²⁰ Dante, *If*, IV, v. 46.

²¹ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 29: si fa riferimento al «nobile castello» (*If*, IV, v. 106) ubicato nel Limbo.

²² *Ibidem*: tali eroi appartengono alla categoria degli «spiriti magni» (*If*, IV, v. 119).

²³ Id., *Il mestiere della poesia*, Roma, Luiss University Press, 2024, p. 23.

affermare, con riconoscenza, che, all'interno della *Commedia*, «tutto trova la sua ragione estetica o psicologica».²⁴

Ciò, tuttavia, non basta a risolvere alcune complessità: Borges finisce per individuare nella tragica storia del conte Ugolino²⁵ uno spessore psicologico di non trascurabile entità. Ripercorrendo, nella sua interezza, la storia di Ugolino della Gherardesca e passando al setaccio le differenti proposte interpretative avanzate a proposito del problematico verso 75²⁶ (*If*, XXXIII), il poeta argentino lascia volutamente in sospeso la spinosa controversia, relativa all'ipotesi di una presunta tecnofagia che avrebbe coinvolto, in qualità di artefice, la persona di Ugolino, e dichiara la questione «insolubile».²⁷ Tale atteggiamento, lungi dal ritenersi ambiguo²⁸, dovrebbe, in verità, tradursi in un'effettiva presa di posizione che non discorda da quanto Dante decide di riportare nei suoi versi. È utile, a tal proposito, rileggere alcune parti della pagina conclusiva che Borges dedica alla questione:

«[...] penso che di Ugolino Dante non abbia mai saputo molto più di quanto non dicano le sue terzine. [...] Dante direbbe che quanto ha immaginato di Ugolino sta tutto nelle controverse terzine. [...] Nella tenebra della sua Torre della Fame, Ugolino divora e non divora gli amati cadaveri, e questa oscillante imprecisione, questa incertezza è la strana materia di cui è fatto. Così, con due possibili agonie, lo ha sognato Dante e così lo sogneranno le generazioni future».²⁹

Il silenzio di Dante non è, di certo, casuale: si tratta sempre della volontà di sfuggire alla netta predominanza del disumano, e tale principio risponde perfettamente ai dettami di una coscienza poetica che è indice di straordinaria personalità. L'interpretazione di Borges rispetta la legge morale³⁰ del poeta e, al tempo stesso, conferisce piena autonomia alla dimensione artistica della sua opera. La poesia continua a rappresentare, qui più che

²⁴ Id., *La mappa segreta*, op. cit., p. 172.

²⁵ Si accenna brevemente alla storia di Ugolino della Gherardesca, catturato dall'arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini e rinchiuso in una torre insieme ai nipoti e ai figli con l'accusa di alto tradimento nei confronti del partito ghibellino (*If*, XXXIII, vv. 13-75).

²⁶ «Poscia, più che 'l dolor, poté 'l digiuno».

²⁷ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 38.

²⁸ È G. Petrocchi a parlare di «poetica borgesiana dell'ambiguità» (nota di Id., tratta da M. Luzi, *Dante*, op. cit., p. 71).

²⁹ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 40.

³⁰ Si tratta di una legge morale che, in questo caso, è dettata dal riserbo e dall'impossibilità di formulare giudizi su una questione di simile portata. La collocazione di Ugolino nell'Antenora, fra i traditori della patria e del partito, dipende esclusivamente da una colpa di carattere politico e non è, in alcun modo, imputabile alla presunta antropofagia di cui sarebbe stato accusato.

mai, l'avvento dell'umano, di un angelo che sappia farsi portavoce anche del dolore generato dall'esistenza: ciò che importa davvero a Dante è dare espressione e spazio ad una voce carica d'odio, alla vita di un padre che viene infranta dall'impossibilità di salvare i propri congiunti. Secondo quanto scrive Borges, «la vita è fatta di poesia»³¹ e il vissuto umano, insieme a tutto ciò che ne scaturisce, può, pertanto, trovare una cornice ideale in quest'ultima; ignorare la veridicità di tale assunto significa precludersi la possibilità di comprendere in modo autentico e, di conseguenza, autocondannarsi ad un pericoloso impoverimento.

Il viaggio di Dante all'*Inferno* subisce il contraccolpo di un'altra onda d'urto in occasione dell'incontro con Ulisse: il confronto con quest'ultimo si rivela, infatti, altamente drammatico e innesca una scossa emotiva che, per la sua intensità, viene meticolosamente osservata e registrata anche dal saggista-psicanalista. L'orizzonte psichico del poeta viene profondamente messo a dura prova dalla venerabile presenza di un alter-ego³² che fa immediatamente breccia nel suo cuore e nella sua mente; il «fortissimo interesse»³³, manifestato sin da subito per la sua storia e, in particolare, per il suo tragico destino³⁴, ne dà una diretta conferma. Beninteso, ciò non si traduce in una completa assoluzione del peccatore: la riserva è di carattere strettamente personale, e un'esclusività³⁵ della ragione viene totalmente respinta dal pellegrino. Ulisse risulta

³¹ J. L. Borges, *Il mestiere della poesia*, op. cit., p. 36; è necessario, a questo punto, precisare che secondo il poeta bisognerebbe sempre tener ben distinte l'esistenza e l'arte dalla realtà: una «confusione» tra queste ultime andrebbe assolutamente evitata al fine di allontanare la possibilità di incorrere in irrisolvibili dispute di carattere ermeneutico (Cfr. Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 35). A supporto di tale tesi, è doveroso riportare quanto sostiene M. Heidegger a proposito della differenza tra realtà antropologica ed esistenza fenomenologica, o meglio di quella parte dell'analitica del *Dasein* incentrata sullo stato d'animo esistenziale e orientata all'individuazione della verità dell'essere: «'Realtà' è una designazione ontologica dell'ente intramondano [...] ma la realtà non può caratterizzare in modo ontologicamente adeguato né il mondo né l'Esserci. [...] la sostanza dell'uomo è l'esistenza [...]» (M. Heidegger, *Essere e tempo*, a cura di F. Volpi, Milano, Longanesi, 1971, § 43, c, pp. 256-257).

³² Ricorrendo al linguaggio poetico di Borges, sarebbe possibile individuare in Ulisse la compresenza dell'*Altro* e dello *Stesso*. La sua figura va considerata, di conseguenza, «uno specchio di Dante» (Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 137).

³³ S. Cristaldi, *Dante, Ulisse e il richiamo del lontano*, in *Lecturae Dantis. Dante oggi e letture dell'Inferno*, a cura di Id., Catania, Rubbettino Editore, *Le forme e la storia*, n. s. IX, 2016, 2, p. 265.

³⁴ Secondo quanto narrato da Ulisse in *If*, XXVI, vv. 90-142, si tratta di un viaggio senza ritorno, conclusosi con un naufragio che mette fine alle vite e alle aspirazioni dell'eroe e dei suoi compagni.

³⁵ Secondo quanto scritto da Dante nel *Convivio*, la ragione filosofica può dare all'uomo una beatitudine «quasi perfetta» (*Cv*, IV, xxii, 18) ma non suprema. In altre parole, Dante conferma l'esistenza di una felicità terrena, conseguibile tramite la ragione naturale, e ammette, però, che quest'ultima può assolvere il proprio compito solo grazie a un impulso esterno, emanato dalla forza divina.

consapevole dell'esistenza di una soglia che, per decreto divino, dovrebbe rimanere insuperabile dal genere umano, e il suo viaggio oltre le colonne d'Ercole è da considerarsi, pertanto, impresa illegittima e passibile di condanna per trasgressione alle leggi divine: la brama³⁶ di conoscenza, se non supportata dall'umiltà e dalla grazia rivelatrice, è, infatti, fine a sé stessa e si rivela, per Dante, un'armatura poco salda, destinata a sciogliersi in una delle tante forme di avidità aspramente condannate nella *Commedia*. A maggior ragione, nel suo saggio su *L'ultimo viaggio di Ulisse*, Borges riconosce fermamente che «Dante era teologo»;³⁷ ciò, tuttavia, non comporta necessariamente una dimenticanza del periodo di erranza³⁸ che lo aveva coinvolto in prima persona ma, al contrario, si rivela funzionale alla rimembranza e alla rappresentazione del «conflitto mentale»³⁹ che ha avuto luogo nel suo passato. Il desiderio di conoscenza e il culto della ragione, attestati nel *Convivio*, continuano a rappresentare prove schiaccianti che portano a sostenere quanto dichiara il saggista a proposito dei precedenti del poeta, rivelatosi, in fondo, tacito ammiratore⁴⁰ del «folle volo»⁴¹ e del «sublime peccato»⁴² commesso dall'eroe; il caso, per Borges, può, pertanto, considerarsi concluso e la sentenza proclamata inconfutabile: «Dante fu Ulisse e in qualche modo poté temere il castigo di Ulisse».⁴³

³⁶ Nel IV trattato del *Convivio*, il desiderio di acquisizione del sapere viene da Dante posto a confronto con la brama di ottenere sempre nuove ricchezze: le vivande che non placano la fame, ma la accrescono, sono ricchezze false e traditrici, promesse di «saziamento» destinate a generare «sete [...] febricante intollerabile», illusioni di «bastanza» pronte a trasferirsi in un «nuovo termine», e, quindi, «maggiore quantità di desiderio» (*Cv*, IV, xii, 5: si cita dall'edizione del *Convivio* a cura di G. Inglese, [Milano, Rizzoli, 2021]).

³⁷ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 47.

³⁸ Ci si riferisce alla «via non vera» (*Pg*, XXX, v. 130) che Dante avrebbe perseguito in assenza della «verace luce» (*Pd*, III, v. 32).

³⁹ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 48. Anche a B. Nardi sembra, in effetti, che «nella tragica figura d'Ulisse si riflettano due sentimenti che contrastano fra loro nell'animo del poeta, e che da questo interiore contrasto derivi appunto il carattere essenzialmente tragico della figurazione dantesca» (B. Nardi, *La tragedia di Ulisse*, in *Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filologia dantesca*, Bari, Gius. Laterza & figli, 1949, p. 158).

⁴⁰ Sempre secondo quanto sostenuto da Id. in *Ivi*, p. 163, «[...] nell'episodio di Ulisse, alla condanna del teologo fa contrasto la commozione colla quale è rievocato il momento in cui l'eroe s'accinge ad entrar nell'alto passo. Le brevi parole colle quali Ulisse trasfonde il suo ardore ai compagni, prorompono dal più intimo convincimento della coscienza dantesca. Ulisse balza fuori, audace e intrepido, dal cuore stesso del poeta che salpa sulla tragica nave a fianco dell'eroe».

⁴¹ Dante, *If*, XXVI, v. 125.

⁴² B. Croce, *La Poesia di Dante*, op. cit., p. 98.

⁴³ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., pp. 48-49.

La crisi più acuta, dal punto di vista psicologico, viene, tuttavia, provocata dalla presenza di un'anima, ispiratrice di «pietà»⁴⁴ e messaggera di «dolor»: ⁴⁵ la voce di Francesca si rivela un'eccezionale parentesi nel contesto infernale e la sua delicatezza dà origine ad un vortice emotivo che rischia di stravolgere i criteri di severità⁴⁶ e di giustizia adottati dal poeta per la valutazione delle colpe e l'assegnazione dei relativi castighi. Anche stavolta Dante mostra un vivo interesse verso la peccatrice e la sua storia⁴⁷, riservando, tuttavia, in maniera inedita, un'estrema compassione nei suoi confronti. Ciò che ad una prima lettura potrebbe rappresentare una contraddizione, soprattutto se ci si limita ad osservare, in maniera esclusiva, il peccato di lussuria commesso, può trovare una giustificazione nella straordinaria importanza attribuita da Dante alla conoscenza della «prima radice»⁴⁸ dell'innamoramento: al poeta, infatti, «non interessa l'adulterio, ma qualcosa di più intimo, cioè sapere come giunse il tempo dei dolci sospiri».⁴⁹ Che l'esponente di punta del Dolce Stil Novo voglia dedicarsi a studi di fenomenologia e psicologia amorosa non è poi così inaspettato; ciò che sconvolge Borges, e ogni lettore, è il modo in cui Dante riesce ad immettere un episodio d'amore - scritto con «spaventoso amore»⁵⁰ - nella fitta trama infernale: Paolo e Francesca «non possono parlarsi, turbinano nel loro mulinello senza alcuna speranza, nemmeno – ci dice Dante – quella che le sofferenze possano cessare, ma stanno insieme».⁵¹ Ad emergere è, soprattutto, la «grandezza eroica»⁵² di colei che, pur accettando il castigo, continua ad essere fedele⁵³ al suo peccato e ad amare Paolo: ecco il motivo per cui Dante stenta a condannare Francesca, eterna prigioniera di un destino di amore e peccato che la vede a un tempo innocente e colpevole.

⁴⁴ Dante, *If*, V, v. 93.

⁴⁵ *Ivi*, v. 3.

⁴⁶ Non a caso, *Il carnefice pietoso* è il titolo assegnato da Borges al proprio saggio, interamente dedicato alla figura di Francesca.

⁴⁷ Si rimanda brevemente alla storia di Francesca (da Polenta), uccisa, insieme all'amante Paolo Malatesta, dal marito Gianciotto Malatesta, signore di Rimini (*If*, V, vv. 97-107, vv. 127-138).

⁴⁸ Dante, *If*, V, v. 124.

⁴⁹ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 126.

⁵⁰ *Ivi*, p. 96; il racconto dell'episodio è anche strumento funzionale di biografia amorosa che rimanda alla fase del "folle amore" di tradizione romanza, assimilata e, successivamente, superata da Dante con la poesia della lode presente nella *Vita nuova*. Del resto, sempre secondo quanto sostenuto da Borges, anche Francesca potrebbe essere considerata «una mera proiezione del poeta» (*Ivi*, p. 55).

⁵¹ *Ivi*, p. 128.

⁵² *Ivi*, p. 125.

⁵³ Secondo quanto affermato, in maniera categorica, da F. De Sanctis, in Id., *Lezioni e saggi su Dante*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1955, p. 208, «[...] Francesca niente dissimula, e niente ricopre [...]».

La legge d'amore qui vigente appartiene, tuttavia, ad un ordine strettamente terreno e non può, in alcun modo, prevalere sulla legge morale;⁵⁴ secondo quanto sostenuto, in prima battuta, da Benedetto Croce⁵⁵ e, successivamente, anche da Borges, «Dante comprende e non perdona».⁵⁶ Ed è inevitabile: se un assolutismo della ragione non è consentito, ciò non la rende priva, in ogni caso, di una dimensione autonoma che possa preservarla da eventuali sovversioni; anche stavolta, pertanto, la sentenza è definitiva: per la legge morale di Dante, una sottomissione del «fedele consiglio de la ragione»⁵⁷ ad istinti e desideri divergenti non è, in alcun modo, ammissibile. Ma il grande dolore che paralizza Paolo non passa inosservato e turba profondamente il poeta: il retroscena della *Commedia* ci restituisce, infatti, l'immagine di un uomo che «cade»⁵⁸ e viene meno, travolto dalla pietà e dalla spaventosa intensità di un sogno «così vivido».⁵⁹

L'irriducibile lei

Borges scrive che «al di là dello schema teologico e dei destini personali dei peccatori, dei penitenti e dei beati, l'argomento intimo della *Commedia* è il rapporto di Dante con Beatrice».⁶⁰ Già a partire da tale enunciato è evidente il modo in cui Borges tende ad assegnare assoluta centralità alla storia narrata nella *Vita nuova*, dal momento che, per il poeta argentino, è proprio questa a rappresentare il «fatto fondamentale»⁶¹ e la chiave di volta per la comprensione della «triplice architettura»⁶² del poema.

Si tratta di una relazione che il poeta argentino decide di analizzare in maniera del tutto soggettiva, evitando approcci semplicistici e avanzando cautamente «qualche

⁵⁴ Non bisogna dimenticare che tale legge morale deve essere opportunamente collocata all'interno dell'orizzonte storico in cui Dante si ritrova a vivere e scrivere. La società medievale si faceva portavoce di una gerarchia di valori che definiva, inevitabilmente, anche i modelli di comportamento ammissibili: il patto coniugale, in particolare, veniva concepito come un patto sacro e l'adulterio, di conseguenza, ne rappresentava una violazione.

⁵⁵ B. Croce scrive che «[...] Dante, come teologo, come credente, come uomo etico, condanna quei peccatori; ma sentimentalmente non condanna e non assolve [...]» (B. Croce, *La Poesia di Dante*, op. cit., p. 78).

⁵⁶ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 58.

⁵⁷ Dante, *Vn*, II, 9: si cita dall'edizione della *Vita nuova* a cura di R. Pinto (Firenze, Edimedia, 2019).

⁵⁸ Id., *If*, V, v. 142.

⁵⁹ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 133.

⁶⁰ Id., *La mappa segreta*, op. cit., p. 172.

⁶¹ Id., *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 101.

⁶² *Ivi*, p. 94.

osservazione di carattere psicologico». ⁶³ Inevitabilmente sensibile al tempo e alle sue misurazioni, Borges mostra di appuntare con esattezza la data dell'incontro ultraterreno con Beatrice: il nuovo sogno ⁶⁴ prende avvio «la mattina del tredici aprile dell'anno 1300» ⁶⁵ e introduce alla tappa conclusiva del viaggio dantesco. Dopo un'estrema sintesi dei canti preparatori all'avvento di Beatrice, il saggista orienta la lente proprio verso lei e, in particolare, verso l'atteggiamento che riserva al poeta. Al contrario di alcuni commentatori, Borges dichiara di non essere affatto sorpreso dalla severità della protagonista femminile: secondo l'interprete, l'austera solennità di Beatrice è, infatti, conseguenza naturale dell'autentica realtà dei fatti. Non lasciando spazio ad edulcoranti illusioni, la penna di Borges si rivela tremendamente oggettiva e restituisce l'immagine di un uomo «rifiutato per sempre» ⁶⁶ dalla donna che ama «infinitamente» ⁶⁷ e che desidera ritrovare. Un incontro con lei diventa possibile solo a condizione di una necessaria distanza che la rende, in ultima analisi, «inaccessibile»: ⁶⁸ rispettare l'irriducibile alterità della donna che vive in cielo è l'unica strategia messa in atto da Dante per «innamorarsi». ⁶⁹ E al poeta non resta altra via che questa per dar vita ad un amore spirituale il cui Dio è infallibile. ⁷⁰

Prendendo in esame il canto XXXI del *Paradiso*, nel suo ultimo saggio, Borges si sofferma ancora sull'estrema distanza che separa Dante da Beatrice, lontana più che lo spazio compreso tra la regione del tuono e l'abisso del mare:

Da quella region che più sù tona
occhio mortale alcun tanto non dista,
qualunque in mare più giù s'abbandona,
quanto lì da Beatrice la mia vista;
ma nulla mi facea, ché süa effige
non discendëa a me per mezzo mista.
(*Pd*, XXXI, vv. 73-78)

⁶³ *Ivi*, p. 89.

⁶⁴ Si rimanda al titolo del saggio, *L'incontro in un sogno* (*Ivi*, pp. 89-96).

⁶⁵ *Ivi*, p. 89.

⁶⁶ *Ivi*, p. 94.

⁶⁷ *Ivi*, p. 95.

⁶⁸ *Ivi*, p. 94.

⁶⁹ *Ibidem*; secondo quanto riportato nel *Dizionario della Divina Commedia* (a cura di E. Malato, Roma, Salerno, 2021, pp. 510-511), nel testo dantesco la voce verbale «innamorarsi» può presentare una doppia accezione semantica: il verbo riflessivo è qui da intendersi con il significato di «amare».

⁷⁰ Cfr. C. Tramontana, *Beatrice e il nome di Dante*, in "Buon cristiano fatti manifesto", a cura di M. Roccasalva Firenze e F. D. Tosto, Siracusa, Editrice Istina, 2023, pp. 191-192.

Il tentativo di misurazione che dà il poeta in relazione all'intervallo di spazio che lo allontana da Beatrice, espresso attraverso la ben congegnata similitudine di carattere spaziale, si rivela, a tal proposito, indefinito. L'amore di Dante è in grado di trascendere la dimensione fisica e di percepire la potenza dell'ultimo sorriso di colei che, oltre ad essere misura dell'«eterno amore»⁷¹, è anche la vera ragione della sua poesia:

[...] e quella, sì lontana
come pareva, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l'eterna fontana
(*Pd*, XXXI, vv. 91-93)

È lei ad essere messaggera dell'irriducibile amore, protagonista di un sogno impossibile che non può essere dimenticato.

Ma se le spirali del sogno e della scrittura possono portare a lei, lo stesso non vale per la realtà terrena di Dante: con un atteggiamento di rara accuratezza, Borges mostra, infatti, di saper cogliere in quest'ultima le due dimensioni di perdita ed assenza che, a loro volta, definiscono e connotano il sentimento del poeta. A tal proposito, è bene riportare le parole scelte da Borges per l'analisi della scena:

«[...] Dante la scorge in alto; il chiaro firmamento non dista dall'abisso più profondo del mare quant'ella dalla sua vista. Dante la prega come si prega un Dio, ma anche come una donna agognata.

'O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige'

Beatrice allora lo guarda un istante e sorride, per poi tornare all'eterna fonte di luce.

Francesco De Sanctis (*Storia della letteratura italiana*, VII) intende così il passo: "Quando Beatrice si allontana, Dante non emette un lamento: ogni residuo terrestre è in lui bruciato e distrutto"⁷². Questo è vero se consideriamo il proposito del poeta; erroneo, se consideriamo il sentimento.

Ricordiamo un fatto incontrovertibile, un solo umilissimo fatto: la scena è stata *immaginata* da Dante. Per noi è molto reale; per lui, lo fu meno. (La realtà, per lui, era che prima la vita e poi la morte gli avevano strappato Beatrice). Per sempre assente da Beatrice, solo e forse umiliato, immaginò la scena per immaginarsi con lei. [...]

Anche 'eterna' sembra contaminare 'si tornò'». ⁷³

⁷¹ Dante, *Pd*, XXIX, v. 18.

⁷² F. De Sanctis, *Storia della letteratura italiana*, a cura di G. M. Fioravanti, Milano, Rizzoli, 2020, VII, [44], p. 320.

⁷³ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 104.

Sulla linea di quanto pensato da Francesco De Sanctis e da Borges, l'amore di Dante per Beatrice «rimase un sogno».⁷⁴ Tuttavia, non è possibile negare che anche «la tenebra ha la sua luce»:⁷⁵ Dante ha dovuto, inevitabilmente, confrontarsi con una realtà estremamente severa e complessa, ma ciò non gli ha impedito di immaginare l'esistenza di un aldilà e la possibilità di un ultimo incontro con la donna amata.

Con questo passo, al tempo stesso intertestuale e intimo, termina il nono saggio, destinato ancora, come i precedenti, a far luce sullo splendore cristallino del «dono più grande che la letteratura può offrirci»,⁷⁶ sulla preziosità di un'opera imperitura,⁷⁷ scritta da un poeta che ha «osato forgiare arcani appena accennati dalla penna dello Spirito Santo».⁷⁸

Fonti

Convivio = Dante, *Convivio*, a cura di G. Inglese, Milano, Rizzoli, 2021.

Divina Commedia = Dante, *Divina Commedia*, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, 3 voll., Milano, Mondadori, 2016.

Vita nuova = Dante, *Vita nuova*, a cura di R. Pinto, Firenze, Edimedia, 2019.

Il mestiere della poesia = J. L. Borges, Roma, Luiss University Press, 2024.

La mappa segreta = J. L. Borges, *La mappa segreta*, a cura di T. Scarano, Milano, Biblioteca Adelphi, 2025.

Nove saggi danteschi = J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, a cura di T. Scarano, Milano, Adelphi, 2001.

Poesie = J. L. Borges, *Poesie*, a cura di R. Paoli, Milano, Rizzoli, 2004.

Studi

B. Nardi, *La tragedia di Ulisse*, in *Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filologia dantesca*, Bari, Gius. Laterza & figli, 1949, pp. 153-163.

F. De Sanctis, *Lezioni e saggi su Dante*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1955.

G. Debenedetti, *A proposito di 'intermezzo'*, Milano, Libreria del Saggiatore, 1963, pp. 5-18.

M. Heidegger, *Essere e tempo*, a cura di F. Volpi, Milano, Longanesi, 1971.

M. Luzi, *Dante*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995.

E. Auerbach, *Farinata e Cavalcante*, in *Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale*, volume I, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2000, pp. 189-221.

⁷⁴ F. De Sanctis, *Storia della letteratura italiana*, op. cit., III, [1], p. 122.

⁷⁵ M. Luzi, *La luce*, in *Dante*, op. cit., xx.

⁷⁶ J. L. Borges, *Nove saggi danteschi*, op. cit., p. 131.

⁷⁷ «[...] che continuiamo a leggere e che continua a sorprenderci, che durerà oltre la nostra vita, ben oltre le nostre veglie e sarà resa più ricca da ogni generazione di lettori. [...]» (*Ivi*, p. 109).

⁷⁸ *Ivi*, p. 47.